

Dekabr, 2025-Yil

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISH
MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Tashmatova Gulzoda

Guliston davlat pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18163291>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy pedagogik mahoratini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari muhokama qilinadi. Ta'lim tizimining samaradorligini oshirish uchun ta'lim dasturlarini yangilash, amaliyot va tajriba almashinuvi, mentorlik tizimini joriy etish, innovatsion texnologiyalarni qo'llash va o'z-o'zini baholash kabi strategiyalar keltirilgan. Ushbu yondashuvlar bo'lajak o'qituvchilarning professional rivojlanishini ta'minlash va ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Maqola o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida zamonaviy metodologiyalar va amaliyotlarni qo'llashning ahamiyatini ta'kidlaydi hamda kelajak avlodni sifatli bilim bilan ta'minlash uchun zarur bo'lgan innovatsion yechimlarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, pedagogik mahorat, ta'lim, tarbiya, rivojlanish, axborot kommunikatsion texnologiyalar, virtual dunyo, rivojlanish, globallashuv, motivatsiya, integratsiya, natija, tajriba.

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы совершенствования механизмов повышения профессиональных педагогических навыков будущих учителей. Для повышения эффективности системы образования предлагаются такие стратегии, как обновление образовательных программ, обмен опытом и практиками, внедрение системы наставничества, использование инновационных технологий и самооценка. Эти подходы способствуют обеспечению профессионального развития будущих учителей и повышению качества образования. В статье подчеркивается важность использования современных методик и практик в процессе подготовки учителей и предлагаются инновационные решения, необходимые для обеспечения будущего поколения качественными знаниями.

Ключевые слова: цифровые технологии, педагогическое мастерство, образование, обучение, развитие, информационно-коммуникационные технологии, виртуальный мир, развитие, глобализация, мотивация, интеграция, результат, опыт.

Abstract. This article discusses ways to improve the mechanisms for improving the professional pedagogical skills of future teachers. To increase the effectiveness of the education system, strategies such as updating educational programs, exchange of practices and experiences, introduction of a mentoring system, use of innovative technologies, and self-assessment are presented. These approaches help ensure the professional development of future teachers and improve the quality of education. The article emphasizes the importance of using modern methodologies and practices in the process of teacher training and offers innovative solutions necessary to provide the future generation with quality knowledge.

Keywords: digital technology, pedagogical skills, education, upbringing, development, information and communication technologies, virtual world, development, globalization, motivation, integration, result, experience.

Dekabr, 2025-Yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash zarur va shartligi, bu yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini berishi, bugungi kunda korxonalar raqamli texnologiyalardan mutlaqo yiroqda ekanligi alohida ta'kidlanib, raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishi, shuningdek ortiqcha xarajatlarni kamaytirishi, natijadorlikni oshirishi, bir so'z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkinligi asoslab berildi. [1]

Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilashni nazarda tutadigan "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturini ishlab chiqish va joriy etish vaziflari belgilandi.

Bu esa sanoatning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiyalash va raqobatdoshlikni kuchaytirish, sohaga ilg'or texnologiyalarni joriy etish, yuqori texnologiyali korxonalar, texnoparklar, ishlab chiqarish korxonalari tashkil etish, zamonaviy muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmalarini barpo etishga yanada keng imkoniyatlar yaratadi. [2]

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy pedagogik mahoratini oshirish ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. O'qituvchilar nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadigan shaxslar sifatida qaraladi. Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy pedagogik mahoratini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Hozirgi vaqtda oliy ta'lim muassasalarida ko'plab o'qitish usullari mavjud bo'lib, ular yagona maqsadni – talabalar tomonidan bilimlarni o'zlashtirishni ko'zlaydilar. Onlayn ta'lim jarayonida kiberpedagogika talabalar qayerda yashashidan va kompyuterga qanday kirishidan qat'i nazar, sifatli ta'lim olishga hissa qo'shadi.

O'zbekiston bugungi kunda rivojlangan davlatlar qatori raqamli davrga o'tmoqda va bu bilan bog'liq o'zgarishlar aksariyat hollarda, ishlab chiqarish sohalarida, uy-joy kommunal xo'jaligida, savdo va boshqa sohalarda aniq ko'rinmoqda. Hozirgi kunda biz o'z hayotimizning asosiy qismini virtual dunyoga o'tkazayapmiz: kompyuterlar, noutbuklar, planshetlar, smartfonlar va boshqa moslamalar. Biz u yerda suhbatlashamiz, do'stlar orttiramiz, ishlaymiz, fotosuratlar almashamiz, taassurotlar, fikrlarimizni bo'lishamiz, o'yinlardan foydalanamiz, tomoshabop filmlar ko'ramiz, "like"lar bosamiz, ma'lumotlar joylashtiramiz. Axborot resurslarining barcha toifadagi fuqarolar hayotiga - yosh bolalardan tortib, nafaqaxo'rlargacha kirib borganligi - axborot texnologiyalari zamonaviy jamiyatni qiziqtirgan barcha muammolarni hal qilishga qodir degan fikrni shakllantiradi.

Raqamli texnologiyalar (inglizcha: Digital technology) - signallarni uzluksiz spektr shaklida emas, balki analog darajadagi diskret diapazonlarda ko'rsatishga asoslangan texnologiyalar. [4]

Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab barcha ta'lim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi vositalarni taqdim etadi. Raqamlashtirish, o'rganilgan saboq va bilimlarni almashish uchun imkoniyatlar yaratib, odamlarga ko'proq ma'lumot olish va kundalik hayotlarida yaxshi qarorlar qabul qilish imkoniyatini beradi. Elektron ta'lim tizimi yangi imkoniyatlar va yangi vazifalarni yaratmoqda. Asosiy imkoniyatlar qatoriga ta'limga oid muammolarni hal qilish, ta'lim shaklini tanlashni kengaytirish, bilimlarni uzatish vositalarini ko'paytirish kiradi.

Dekabr, 2025-Yil

Raqamli texnologiyani o'zi nima degan savolga quyidagicha javob beramiz: bu – xo'jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo'lib. unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an'anaviy ho'jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta

samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni. Masofaviy meditsina xizmatlari ko'rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berishni, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin. Biz bu maqolada oliy ta'lim tizimida raqamlashtirishni o'rniga to'xtalib o'tamiz.

Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berilsa ta'lim oluvchilarga ta'lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta'lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta'lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg'ulotlar o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni ta'minlaydi. Onlayn darslarda raqamli texnologiyalar qo'llanilishi yaxshi samara berishi xammamizga ma'lum.

Pedagogik mahorat, o'qituvchilar va tarbiyachilarga pedagogik ijodkorlik, pedagogik texnika, ta'lim - tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi. muloqot olib borish taktikasi, nutq madaniyati, tafakkuri, tarbiyachining ma'naviy - ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarini tashkii etish va amalga oshirish, bu jarayonda xulq-atvorni va hissiyotni jilovlay olish xususiyatlarini o'rgatadi va o'z kasbini rivojlantirib boruvchi pedagogik faoliyatlar tizimi to'g'risida ma'lumotlar beradi.

Pedagogik mahorat o'qituvchilarning pedagogik faoliyati zamirida takomillashib boradi.

Pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan, bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo'lmagan o'qituvchi ta'lim-tarbiya samaradorligi va inson kamolotini ta'minlovchi fikrga ega bo'lmaydi. Pedagogik jarayonning vazifasi bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish bo'lib, o'qituvchilarning faoliyat mezonini begilab beradi. O'qituvchilarning faoliyati pedagogik jarayonning harakat vositasidir.

Pedagogik jarayonning obyektlari bo'lmish tarbiyalanuvchi insonga, o'quvchi va o'quvchilar guruhiga hamda alohida o'quvchiga, pedagogik jarayonning subyektlari — otaonalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar, sinf jamoasi, pedagogik jamoa mas'uldirlar va ular jamiyat talablari asosida ta'lim va tarbiya berish faoliyatini bajaradilar. O'qituvchilarning pedagogik faoliyati samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar tizimini: bilim, bolani tushuna olish, kuzatuvchanlik, nutq malakasi, tashkilotchilik, kelajakni ko'ra bilish, diqqatni taqsimlab olish, vaziyatni to'g'ri baholash, yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan har xil ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etish, o'quvchilarni bilim olishga qiziqtirish kabilar tashkil etadi.

Pedagogik mahorat - o'qituvchilarning shaxsiy (bolajonligi, xayrixohligi, insonparvarligi, mehribonligi va h.k.) va kasbiy (bilimdonligi, zukkoligi, fidoyiligi, ijodkorligi, qobiliyati va hokazo.) fazilatlarini belgilovchi xususiyat bo'lib, o'qituvchilarning ta'lim-tarbiyaviy faoliyatida yuqori darajaga erishishini, kasbiy mahoratini doimiy takomillashtirib borish imkoniyatini ta'minlovchi faoliyatdir.

Dekabr, 2025-Yil

Vazifasini mukammal bilgan, pedagogik-psixologik va metodik tayyorgarlikka ega bo'lgan, o'qituvchilarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo'llarini izlab topish uchun, amaliy faoliyat olib boradigan har bir o'qituvchining kasbiy faoliyatida namoyon bo'ladi.

L.P. Rachenko pedagogik mahoratni pedagogik san'atning bir qismi sifatida ta'riflab, shunday yozadi: "pedagogik mahorat deganda o'qituvchining pedagogikpsixologik bilimlarni, kasbiy malaka va ko'nikmalarni mukammal egallashi, o'z kasbiga qiziqishi, rivojlangan pedagogik fikrlashi va intuitsiyaci, hayotga axloqiyestetik munosabatda bo'lishi, o'z fikr-mulohazasiga ishonchi va qat'iy irodasi tushuniladi".

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, quyidagi to'rtta komponent pedagogik mahoratning asosini tashkil etuvchilari hisoblanadi:

Pedagogik mahoratning tashkil etuvchi komponentlari:

- O'qituvchilik kasbiga sadoqat;
- o'z fanining o'qitish metodikasini mukammal bilishi;
- pedagogik qobiliyatlarini namoyish eta olishi;
- pedagogik texnikani o'z o'rnida qo'llay bilishi.

Ta'lim dasturlarini zamonaviy talablarga mos ravishda yangilash bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Dasturlarda pedagogik nazariya, psixologiya, didaktika kabi fanlar bilan bir qatorda, zamonaviy texnologiyalar, innovatsion o'qitish usullari va metodologiyalarni ham kiritish lozim. Bu o'qituvchilarga o'quv jarayonida faol ishtirok etish, ijodkorlik va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi.

O'qituvchilar uchun amaliyot va tajriba almashinuvi dasturlarini tashkil etish muhimdir.

Bu jarayonda bo'lajak o'qituvchilar boshqa o'qituvchilar bilan tajriba almashishi, ularning metodlarini o'rganishi va o'z pedagogik uslublarini sinab ko'rishi mumkin. Shuningdek, o'quvchilar bilan bevosita ishlash orqali o'z bilim va ko'nikmalarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bo'lajak o'qituvchilarga tajribali pedagoglar tomonidan mentorlik qilish tizimini joriy etish ularning kasbiy mahoratini oshirishda samarali usul hisoblanadi. Mentorlar yangi o'qituvchilarga o'z tajribalarini ulashib, ularga professional rivojlanishda yordam berishi mumkin.

Bu jarayon o'qituvchilarni motivatsiya qilish va kasbiy o'sishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Onlayn kurslar, vebinarlar, interaktiv platformalar va boshqa raqamli resurslar orqali o'qituvchilar o'z bilimlarini yangilab borishlari mumkin. Bu esa ularning pedagogik yondashuvlarini yangilash va zamonaviy ta'lim talablariga javob berishlariga yordam beradi.

O'z-o'zini baholash va refleksiya jarayonlari bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar o'z faoliyatlarini tahlil qilib, kuchli va zaif tomonlarini aniqlashlari, shuningdek, kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilashlari mumkin.

Bu jarayon ularning professional o'sishini rag'batlantiradi. Hozirgi zamon o'qituvchisi qanday ijobiy sifatlarga ega bo'lishi lozim. Avvalo, zamonaviy bilimlar, ilg'or tajribalar hamda pedagogik mahoratni yuqori darajada egallaganligi, pedagogik izlanish vazifasiga mos tadqiqotlar metodlari majmuasini shakllantira olishi, nazariy tadqiqot va amaliy tajriba-sinov ishlarini

Dekabr, 2025-Yil

o'tkazish malakasiga ega bo'lishi, o'qitadigan o'quv fanidan o'quv dasturi, DTS, darsliklar va o'quv-metodik qo'llanmalar, elektron darsliklarni yarata olishi va amalda qo'llay olishi lozim.

O'qituvchi — odobli, adolatli hamda «bola qalbining injeneri»dir. Bolaning ijobiy va salbiy xususiyatlari ba'zan murabbiydan o'tishini psixolog olimlar ta'kidlab o'tishgan. Chunki o'quvchi o'qituvchining yurish-turishi, kiyinishiga, gapirishiga taqlid qiladilar. Bola garchi yosh bo'lsa-da, uning inson ekanligini yoddan chiqarmaslik kerak, uni ko'pchilik oldida obro'sizlantirmaslik. g'ururini toptamaslik kerak. O'quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash ta'lim metodlarining samaradorligini oshirishga, o'qituvchilar mehnat faoliyatining o'zgartirishiga, ularning pedagogik mahoratlarini takomillashtirishga, pedagogik tizimlarning tarkibiy o'zgarishiga samarali ta'sir etadi. Bu esa pedagogik jarayonni, uni axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarishda o'ziga xos vazifalarni qo'yadi.

Xulosa. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy pedagogik mahoratini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari ta'lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim dasturlarini yangilash, amaliyot va tajriba almashinuvi, mentorlik tizimi, innovatsion texnologiyalarni qo'llash va o'z-o'zini baholash kabi yondashuvlar bo'lajak o'qituvchilarning professional rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi. Ushbu jarayonlar orqali ta'lim sifatini oshirish va kelajak avlodni sifatli bilim bilan ta'minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909- sonli "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-dekabrda "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947 –son Farmoni.
3. D. Babaraximova. Ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini qo'llashning ilmiy pedagogik masalalari; 6 – tom 3 – son / 2022 - yil / 15 – mart. <https://bestpublication.org/index.php/pedg/issue/view/81>
4. Orishev J.B. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonini tashkil etishdagi o'rni // Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalari" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Jizzax 23 aprel. 2021 y. B. 167-170
5. Barkamol avlod-"O'zbekiston taraqqiyotining poydevori". Toshkent-1997.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH